

O PROTAGONISMO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO DESMAME PRECOCE DURANTE O ALEITAMENTO MATERNO

 DOI: 10.5281/zenodo.6419910

Abner Costa Aguiar

Faculdade Anhanguera Educacional de São José, abner.aguiar@hotmail.com

Aline Terenciano

Universidade Paulista de São José Dos Campos, aline_terenciano@hotmail.com

Ester Torres de Carvalho

Faculdade Anhanguera Educacional de São José, ester_torres25@hotmail.com,

Gabriela Xavier De Oliveira³

Faculdade Anhanguera Educacional de São José, gabriela132457689gmail.com

Resumo - Este estudo bibliográfico com abordagem qualitativa objetiva demonstrar o protagonismo do enfermeiro na prevenção dos elementos que cooperam para o desmame precoce do aleitamento materno. Baseando-se em manuais e trabalhos acadêmicos os quais trazem como resultados as dificuldades das mães em promover a amamentação sem interrupções prévias, bem como, o reconhecimento das atuações realizadas pelo enfermeiro a fim de prevenir este impasse. Em discussão, é notório que embora o leite materno possua diversos benefícios para mãe e bebê, o desmame precoce pode ser desencadeado por diversos fatores, sendo o principal deles, a ausência de instruções e acolhimento, destacando que é significativo que o enfermeiro esteja disponível em todo cuidado e orientação. Conclui-se que o enfermeiro é o coautor primordial desta intervenção em saúde, sendo válido que estabeleça uma parceria de confiança com a mãe a datar do planejamento familiar, bem como, reconhecer e prevenir os fatores que levam ao desmame precoce, competindo ao mesmo, acolher e expor os benefícios do aleitamento e complicações geradas pela interrupção.

Palavras-chave: Enfermeiro. Prevenção. Desmame Precoce. Leite Materno.

Introdução

O ato de amamentar é muito mais do que só nutrir a criança, envolve todo um processo de interação mãe e bebê, com um resultado no estado nutricional do lactente, capacidade de ajudar contra infecções e na sua evolução cognitiva e emocional, além de possuir inferência na saúde física e psíquica da progenitora e em sua recuperação no pós-parto (ALBUQUERQUE, 2012).

O leite materno evidencia em sua composição significativos aspectos nutritivos essenciais, que auxiliarão no desenvolvimento saudável do lactente, tornando-se uma rica fonte de vitaminas, água, proteínas, minerais, ferro, fatores de crescimento e fatores imunológicos. Propriedades as quais protegerão o bebê de doenças alérgicas, digestivas, infecções respiratórias, cáries, diabetes, obesidade, diarreia e também assistirão em um melhor desenvolvimento físico, afetivo e psíquico (CARVALHO et al., 2011).

Embora os benefícios do aleitamento materno sejam evidentes, no Brasil grande parte das progenitoras iniciam o aleitamento materno, porém a maioria das crianças não são amamentadas exclusivamente desde seu primeiro mês de vida (ALMEIDA et al., 2015).

Isto é denominado desmame precoce, dado pelo afastamento total ou parcial do ato de amamentar antes dos seis meses completos do bebê e está correlacionado as dificuldades em amamentar, falta de informação dada a mãe durante o pré-natal, aspectos sociais, econômicos, culturais e crenças que podem interferir no processo de amamentação (SARDINHA et al., 2019).

Frente a esse contexto, o objetivo deste estudo é analisar a atuação do profissional Enfermeiro evidenciando a prevenção do desmame precoce durante o aleitamento materno e o apoio e incentivo a gestante durante o pré-natal e no pós-parto através de um levantamento bibliográfico.

Metodologia

Trata-se de um estudo bibliográfico descritivo com abordagem qualitativa. O levantamento de literatura foi efetuado por meio da base de dados Scientific Electronic

Libraly Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), manuais e trabalhos acadêmicos relacionados ao tema. Definiram como palavras-chave conforme a plataforma de Descritores de Ciências da Saúde (DeCS): Enfermeiro, Prevenção, Desmame Precoce e Leite Materno.

Respeitaram-se os direitos autorais das literaturas, utilizados neste estudo. Como critérios de inclusão foram, artigos publicados entre os anos de 2011 a 2021, contendo pelo menos dois dos descritores e serem publicados em Língua Portuguesa. E como critérios de exclusão foram literaturas que não possuíam ênfase na área, relação com o tema e disposição na íntegra.

Resultados

O leite materno é caracterizado como o alimento apropriado para a criança a partir de seu nascimento, levando em consideração sua rica composição em nutrientes que contribuem para o seu desenvolvimento e crescimento saudável, além de suas vantagens imunológicas, psíquicas, nutricionais e na relação do vínculo entre mãe-bebê (SILVA, 2011).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a amamentação deve ser introduzida desde a sala de parto e ser mantida como nutrimento exclusivo nos seis primeiros meses de vida do bebê, sem a necessidade de alimentos complementares antes deste prazo. Sendo que, após a implementação de outros tipos de alimento, pode-se manter o aleitamento materno por dois anos ou mais (NUNES, 2015).

Embora o aleitamento materno apresente diversos benefícios não somente ao bebê, mas também à mãe, o desmame precoce é um problema muito comum nos dias atuais e apesar das políticas e investimentos voltados à diminuição do desmame precoce, as taxas de amamentação ainda permanecem abaixo dos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (ROCCI, 2014).

O desmame precoce é caracterizado como o afastamento total ou parcial do ato de amamentar antes dos seis meses completos do bebê, sendo assim introduzido outros tipos de alimentos a dieta do mesmo. Esse ato é ocasionado por diversos fatores, como: cultura, estilo de vida, crenças, influência da sociedade e da mídia, fatores socioeconômicos (baixa renda) que desencadeiam o retorno precoce da mãe

ao ambiente de trabalho, estrutura familiar e seus determinantes (idade da mãe, relacionamento ruim entre a parte materna e paterna, ausência ou presença da figura paterna da estrutura familiar), além de preocupação com a estética, medo da dor, pouca produção de leite, recusa da criança e introdução precoce do uso de mamadeiras e chupetas (ARAÚJO et al., 2008).

Dentre os fatores relacionados à falta de acolhimento e aconselhamento da mãe, possivelmente gerados por falha da atenção do profissional enfermeiro, quanto ao acompanhamento e esclarecimento de dúvidas a datar da gravidez e até mesmo durante o planejamento familiar, podemos citar as complicações causadas: falta de conhecimento sobre a amamentação e sua importância ao bebê, implicando em medos e superstições. Essa falta de informação contribui para o surgimento de demais complicações como: mastite, ingurgitamento mamário, fissuras nas mamas e dores, gerando o receio de amamentar (FILHO et al., 2011).

Além destes fatores, algumas doenças presentes na mãe ou o uso de medicamentos que impliquem a saúde do bebê, podem fazer com que o aleitamento materno seja classificado como contraindicado, enfermidades como: tuberculose ativa, hanseníase, portadores do vírus HIV, desnutrição materna, vírus mamários, entre outros (ARAÚJO et al., 2008).

Além dos fatores culturais, educativos e sociais referente ao aleitamento materno, enfermidades envolvendo a mãe podem constituir obstáculos importantes ao amamentar. A maneira imperfeita do aleitamento, amamentar em horários pré-determinados ou infrequentes podem gerar aparecimento de complicações na lactação, aqueles como: ingurgitamento mamário, traumas mamilares e baixa produção de leite (FILHO, et al, 2011).

A abordagem às grávidas que pretendem amamentar seus bebês devem ser através de aconselhamento apropriado e o oferecimento de referências concretas de maneira singela, além de expor os benefícios do aleitamento materno para a mãe e o bebê, e o porquê estas práticas são propostas. É preciso dar oportunidade para que a mulher faça questionamentos ou até mesmo debater mais intensamente os dados (STEFANELLO, 2019).

O enfermeiro exerce papel primordial no acompanhamento pré-natal através do auxílio emocional e instruções da perspectiva prática, permitindo que as mulheres

fortaleçam a autoconfiança em sua competência de amamentar, conheçam como vencer os impasses e vivenciem a vitória com a amamentação no pós-parto imediato, além de apresentar as mães as Políticas que são norteadoras do aleitamento materno, sendo elas, Os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e a Política Nacional de Amamentação Integral à Saúde da Criança (PNASC) (DA SILVA, et al., 2018).

Os ensinamentos sobre aleitamento materno necessitam de uma perspectiva diferenciada sobre as mulheres primíparas, visto que carecem de conhecimentos sobre a metodologia da amamentação, devido as dessemelhantes emoções experimentadas no decorrer da gravidez, o qual impedem o desafio de amamentar de maneira privada o recém-nascido (RN). Além do mais, a primípara não dispõe experiências positivas ou negativas no tocante à amamentação. Portanto, as informações adquiridas durante o pré-natal podem induzir exponencialmente, no anseio de amamentar da gestante (DA SILVA, et al, 2018).

O profissional deve estar disponível e atento de como está ocorrendo a pega do recém-nascido e atendendo perguntas quanto ao aleitamento e aos seus cuidados. Sendo importante o profissional estabelecer uma “parceria de confiança” com a mãe tornando-a confiante no ato de amamentar, assim levando ela a autonomia nos cuidados com o bebê (CARVALHO, et al, 2011).

Entretanto, não basta que a mãe esteja ciente dos benefícios da lactação e faça-lo, ela precisa estar envolvida em um ambiente favorável ao mesmo e com o apoio do profissional para orientá-la e atestar a prática da amamentação (FILHO, et al, 2011).

As crenças e conhecimentos relacionados aos cuidados ao recém-nascido (RN), devem ser levados em consideração e respeitados, contanto que não seja prejudicial à saúde do mesmo, e sempre orientar a mãe em uma conversa amigável do que pode ou não ser prejudiciais à saúde do bebê como colocar uma moeda no umbigo da criança, o que pode ocasionar uma futura infecção (ALBUQUERQUE, 2012).

Discussão

Em associação aos benefícios do aleitamento materno o Ministério da Saúde (2015) e Silva, (2011) afirmam que o mesmo promove a saúde física, mental e psíquica para a criança amamentada e também para a mulher que a amamenta, além de suas vantagens imunológicas e nutricionais para o bebê.

Na introdução de Rocci (2014), relata que embora o aleitamento materno possua diversos benefícios, o desmame precoce pode ser desencadeado por fatores como preocupações com estética, traumas mamilares, introdução precoce de chupetas e mamadeiras, falta de acolhimento e aconselhamento, retorno da mãe ao trabalho, ausência de conhecimento sobre a amamentação, introdução de alimentos distintos, dentre outros.

Já Araujo et al, (2008), ressalta que algumas doenças presentes nas mães ou o uso de medicamentos que impliquem a saúde do bebê, podem fazer com que o aleitamento materno seja contraindicado.

De acordo com Silva, (2011) mulheres que não amamentam apresentam maior probabilidade de desenvolverem cânceres de ovário e de mama, já em crianças menores de 6 meses pode ocorrer aumento da taxa de mortalidade, cânceres, obesidade, diabetes e deficiência no desenvolvimento físico e cognitivo.

Diversas são as políticas que incentivam o aleitamento materno, sendo elas, Os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança (PNASC) Stefanello et al., (2019), Ministério da Saúde (2015 e 2017).

É importante, descreve Carvalho et al., (2011) e Da Silva et al, (2018) que o Enfermeiro esteja disponível e atento de como está ocorrendo a pega do recém-nascido, atender perguntas quanto ao aleitamento e aos cuidados, além de, estabelecer uma parceria de confiança com a mãe.

Entretanto, não basta que a mãe esteja ciente dos benefícios, a mesma necessita estar envolvida em um ambiente favorável e com o total apoio do profissional FILHO et al., (2011).

Conclusão

Conclui-se que o ato de amamentar abrange emoções capazes de modificar a existência de uma mulher, tornando-a apta de compreender a indispensabilidade de seu empenho, constância e vigor para que seu bebê cresça e se desenvolva com saúde. Este trabalho expôs a eficácia e o valor do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê, relatando a influência da atuação do Enfermeiro na prevenção dos elementos que desencadeiam o desmame precoce, afim de que o ato ocorra de forma saudável e durante o período recomendado. Sendo assim, é válido, que o profissional um conhecedor dos fatores que levam a este impasse, procedendo um rigoroso empenho para que as mães realizem a amamentação e transformem isso em algo prazeroso e fonte de saúde, energia e desenvolvimento para seus filhos. A exposição do valor da amamentação está retratada, nas maternidades, na mídia e nas unidades brasileiras de saúde, a vista disso, compete ao profissional Enfermeiro que acompanhara a futura mamãe instigar este ato a datar do princípio da gravidez a partir da prevenção dos aspectos que levam ao desmame precoce do aleitamento materno.

Referências

- ALBUQUERQUE, B.P. Papel da Enfermagem na Prevenção de Fatores que Contribuem Para o Desmame Precoce. **Monografia (Especialização em Saúde Coletiva e Saúde da Família) - UNIFIL**, 2012. Disponível em: web.unifil.br/pergamum/vinculos/000006/0000069B.pdf. Acesso em: 17 Jun. 2021
- ALMEIDA, M.J., IKEDA, S.S.M., FIGUEIREDO, T.L.B. Apoio ao Aleitamento Materno pelos Profissionais de Saúde. **Revista Paulista de Pediatria**, 2015. Disponível em: scielo.br/j/rpp/a/Sq6HBvD77MyBDKvXwTmNrQ?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 18 Jun. 2021.
- ARAUJO, O.D., CUNHA, A.L., LUSTOSA, L.R., NERY, I.S., MENDONÇA, R.C.M., CAMPEIO, S.M.A. Aleitamento Materno: Fatores que Levam Ao Desmame Precoce. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, jul-agos; 61(4)448-92, 2008. Disponível em: scielo.br/reben/a/ZzPdPBnQ6pKqCjWCjRzQFYS/?Lang=pt&format=pdf. Acesso em: 20 Jun. 2021.
- CARVALHO, M.K.J., CARVALHO, G.C., MARGALHÃES, R.S. A Importância da Assistência de Enfermagem no Aleitamento Materno. **E-Scientia, Belo Horizonte**, v.15, n. 2, p. 11-20. Disponível em: revistas.unibh.br/dcbas/article/view/186/373. Acesso em: 17 Jun. 2021

DA SILVA, D.D., SCHMITT, I.M., COSTA, R., ZAMPIERI, M.F.M., BOHN, I.E., DE LIMA, M.M. Promoção do Aleitamento Materno No Pré-Natal: Discurso das Gestantes e Profissionais de Saúde. **Revista Mineira de Enfermagem**, 2018. Disponível em: reme.org.br/artigo/detalhes/1239>. Acesso em: 29 Jun. 2021.

FILHO, S.D.M., NETO, G.T.N.P., MARTINS, C.C.M. Avaliação aos Problemas Relacionados ao Aleitamento Materno a Partir do Olhar da Enfermagem. **Cogitare Enfermagem**, Jan/Mar; 16(1):70-5, 2011. Disponível em: revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/21114>. Acesso em: 27 Jun. 2021.

ROCCI, E., FERNANDES, Q.A.R. Dificuldades no Aleitamento Materno e Influência no Desmame Precoce. **Revista Brasileira de Enfermagem**, jan-fev;67(1):22-7, 2014. Disponível em: scielo.br/j/reben/a/BqSk56gwDh4fpVLpXVSN/abstrat/?lang=pt>. Acesso em 7 Ago. 2021.

SARDINHA, D.M., MARCIEL, D.O, GOUVEIA, S.C., PAMPLOMA, F.C., SARDINHA, L.M., CARVALHO, M.S.B., SILVA, A.G.I. Promoção do Aleitamento Materno na Assistência Pre-Natal pelo Enfermeiro. **Revista Enfermagem - UEPE online**, Recife, 13(3):852, mar; 2019. Disponível em: periodicos.ufpe.br/revistaa/revistaenfermahem/article/view/238361/31593>. Acesso em: 16 Jun. 2021.

SILVA, I.M.D., SILVA, K.V., LEAL, L.P, JAVORKI, M. Técnica da Amamentação: Preparo das Nutridas Atendidas em Hospital Escola de Recife -PE. **Revista Rene**, Fortaleza, 2011. Disponível em: periodicos.ufc.br/rene/article/view/4406. Acesso em: 2 Ago. 2021

STEFANELLO, S.J.A., RIOS, N.A.A, MENDES, D.C.R. Manual de Normas e Rotinas de Aleitamento Materno. Ministério da Educação - **EBSERG**, 25.02, 2019. Disponível em: www.gov.br/esserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/governanca/superintendencia/AnexoPortaria22GASmanualdeAleitamentoMater no.pdf>. Acesso: 5 Ago. 2021.